

RESURS TEJAMKORLIK - YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING USTUVOR YO‘NALISHIDIR

**RAXMATOV BAXRIDDIN BURIBOEVICH¹
BURIBOEV RAXMATJON²**

¹ISFT instituti Samarqand filiali, prof.v.b., i.f.n. dotsent

²ISFT instituti Samarqand filiali talabasi

braxmatov55@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19028373>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus iqtisodchilarining ishlariga asoslanib, "resurslarni tejash" tushunchasi o‘rganiladi. Unda "resurslarni tejash" o‘zini namoyon qiladigan shakllar aniqlanadi, ushbu toifaning iqtisodiy mohiyatini aniqlashning asosiy yondashuvlari aniqlanadi, "resurslarni tejash"ga erishish yo‘llari bayon qilinadi, resurslarni tejash faoliyatining kutilgan natijalari ta’kidlanadi va "resurslarni tejash"ning atrof-muhitga ta’siri qayd etiladi. Maqolada shuningdek, "resurslarni tejash" iqtisodiy toifasining tuzilishi keltirilgan va muallifning ushbu atamaning ta’rifi shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar: resurslar, resurs iste’moli, material iste’moli, material intensivligi, resurslarni tejash, metall intensivligi, energiya intensivligi, suv intensivligi.

Abstract. In the state, the concept of "resource conservation" is reviewed, the actuality and form of manifestation of "resource conservation", the basic approach to the definition of the economic viability of this category, the path to achieving "resource conservation", the obvious results of resource conservation, and the influence of "resource conservation" and ecology are shown.

Keywords: resources, resource consumption, material consumption, material intensity, resource conservation, metal intensity, energy intensity, water intensity.

Аннотация. В данной статье исследуется концепция «ресурсосбережения» на основе работ российских экономистов. Выявляются формы проявления «ресурсосбережения», определяются основные подходы к определению экономической сущности этой категории, излагаются пути достижения «ресурсосбережения», освещаются ожидаемые результаты ресурсосберегающей деятельности и отмечается влияние «ресурсосбережения» на окружающую среду. Также представлена структура экономической категории «ресурсосбережение» и сформулировано авторское определение этого термина.

Ключевые слова: ресурсы, ресурсопотребление, материальное потребление, материалоемкость, ресурсосбережение, металлоемкость, энергоёмкость, водоемкость.

O‘zbekistonda resurslarni tejashning dolzarbligi yoqilg‘i, energiya, xom ashyo va materiallarning ulkan iste‘moli va zarurati o‘zining miqyosi bilan belgilanadi. Mamlakat bo‘ylab yillik material xarajatlari 6 million tonna ko‘mir, 5,3 million tonna tsement, 1,7 million tonna paxta xom-ashyosi, 7 million tonna metall prokat, 1,6 million tonna kesilgan yog‘och va boshqalardan oshadi. Shunday qilib, butun mamlakat bo‘ylab qora metallarni prokatlashda atigi 1% tejash "O‘zbekselmash" kabi yirik korxonaning yillik iste‘moliga teng bo‘lib, u qo‘shimcha ravishda 8000 ta seyalka va 4000 ta tirmoq tozalash mashinasini ishlab chiqarishi mumkin[1].

Ana shunday islohotlar orqali kelgusi besh yilda sanoatda mehnat unumdorligi hozirgi 16,5 ming dollardan 30 ming dollarga yetkaziladi; 1 ming dollarlik qo‘shilgan qiymat yaratishga ketadigan energiya sarfi 1,5 barobar kamaytiriladi[2].

Yoqilg‘i samaradorligini atigi 1 foizga oshirish yil davomida taxminan 10 million tonna standart yoqilg‘ini tejash imkonini beradi[3].

Bolshuyu chast izderjek predpriyatny sostavlyayut materialnye zatraty - oni zanimayut naibolshiy udelnyy ves sredi drugix ekonomicheskix elementov zatrat v strukture sebestoimosti i okazivayut naibolshee vliyanie na snijenie sebestoimosti produkcii libo rabot. Naprimen, dlya polucheniya obshchego snijeniya smetnoy stoimosti jilogo doma na 2,8% dostatochno umenshit rasxod materialnyx resursov na 5%[4].

Mahsulotning material sig‘imligini aniqlash uchun, tannarx va natural-xarajat ko‘rsatkichlari qo‘llaniladi.

Sanoat mahsulotlarining moddiy zichligini fizik jihatdan aniqlash juda qiyin, chunki mahsulot ishlab chiqarishda har xil turdagi moddiy resurslar natural birliklarda qo‘llanilganligi sabab, ularni tabiiy shaklda umumlashtirib bo‘lmaydi.

Sanoat mahsulotlarining material sig‘imligining xususiy ko‘rsatkichi tannarxda ifodalangan ko‘rsatkichlarda namoyon bo‘lib, korxonada yoki sanoat tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot bo‘yicha ham, ularning alohida turlari bo‘yicha ham aniqlanishi mumkin. Bunday holda, material sig‘imi barcha moddiy xarajatlar yig‘indisining yalpi, tovar yoki sof ishlab chiqarish hajmiga nisbati sifatida quydagicha aniqlanadi.

$$Me = M3/E$$

Ushbu formuladan foydalanib hisoblangan tarmoqlar bo‘yicha material sig‘imi yuqori ko‘rsatkichli tarmoqlarni quyidagi tartibda tasniflash imkonini berdi

1. Tog‘-kon sanoati. Biroq, uning mahsulotlarining narxi nisbatan past bo‘lib, dunyo sanoatining qariyb 10% ni tashkil qiladi.
2. Metallurgiya sikli bilan qora metallurgiya (cho‘yan, po‘lat, prokat ishlab chiqarish),
3. gidroliz sanoati (oziq xamirturush, etil spirti, glyukoza va boshqalar), selluloza va qog‘oz ishlab chiqarish. Bu tarmoqlarda 1 tonna mahsulot uchun 2 tonna xomashyo sarflanadi.
4. Mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarish uchun xom ashyo va materiallar sarfi yuqori. Yiliga 5 million tonna kaliyli o‘g‘it ishlab chiqarish uchun xom ashyo iste‘moli 16 million tonnadan ortiq.
5. Yiliga 4,8 mln t quvvatga ega sement zavodi uchun qurilish materiallari sanoati 8,4 mln t xom ashyo talab qiladi.

Suvni ko‘p talab qiladigan tarmoqlar

1. Energetika, 1 million kVt quvvatga ega standart blok yiliga 1 km³ suv talab qiladi va atom elektr stansiyasida bir xil quvvatdagi birlik (bular taniqli RBMK-1000 va VVR-1000) 1,6 km³ talab qiladi. issiqlik va atom energetikasida suvning kamida 30% qaytarib bo‘lmaydigan tarzda yo‘qoladi (bug‘lanish va kamroq darajada filtrlash).
2. Metallurgiya, 1 tonna po‘lat ishlab chiqarish uchun 220-245 m³ suv,
3. Kimyo sanoati, 1 tonna qog‘oz - 320-389 m³ suv, 1 tonna kimyoviy tola - 4 ming m³ suv;
4. Sug‘orma dehqonchilik, Jahon bozorida sotiladigan 1 tonna don ishlab chiqarish uchun 1 ming m³ suv kerak bo‘ladi.

Ushbu holat O‘zbekiston iqtisodiyotiga yirik investitsiya resurslarini jalb qilish, milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va texnik qayta jihozlash hamda mahalliy ishlab chiqarishda yangi innovasion texnologiyalar va menejmentni qo‘llashni talab etadi.

Chunki yaqin yillargacha energiya va xomashyo taqchilligi muammosi resurs tejoychi texnologiyalarni joriy etish hisobiga emas, balki shu resurslarni ishlab chiqarish sur‘atlarini oshirish hisobiga ta‘minlanib kelingan edi.

1-jadval.

O‘zbekiston Respublikasida 2006-2010 yillarda ishlab chiqarish va iste‘mol chiqindilarining hosil bo‘lishi.

	Birlik	2006	2007	2008	2009	2010
Mintaqada yig‘ilgan chiqindilarning umumiy miqdori.	1000 t/god	1932.8	1830.2	1727.6	1624.4	1620.1
Jumladan nazoratdagi chiqindixonalariga joylashtirilgan miqdori	1000 t/god	1673.9	1932.8	1830.2	1727.6	1624.4

Provardida, ishlab chiqarishning haddan tashqari moddiy iste‘moli chiqindilarni ko‘payishiga olib keldi, bu esa mamlakatdagi ekologik vaziyatga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Jadval ma‘lumotlarigoa binoan xulosa qilish mumkinki mamlakatda chiqindilar miqdori yildan yilga oshib, atrof muhiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi, 26 dekabr 2025 yil
2. С. С. Саидмуратов, К. Л. Дадабаев, Д. М. Мухитдинов. Ресурсосбережение. Ташкент, «Молия». 2002 г
3. Безносков Г. А. Развитие экономического механизма ресурсосбережения в зерновом производстве: Монография.— Екатеринбург: Уралский ГАУ, 2016.— 204 с.
4. Рахматов Б.Б. Экономическая эффективность снижения материалоемкости продукции(на примере предприятия КПД Узбекистана),дис.... канд.экон.наук, Ташкент, 1990 г. -134с